

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

LARVOTERAPIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

LEANDRO MAIA LEÃO, UIRASSÚ TUPINAMBÁ SILVA DE LIMA, ELIZABETH DE
OLIVEIRA BELO, JOSÉ JOAQUIM GRACILIANO, LAVÍNIA DE LIMA ATAÍDE E
ROBERTO LIRA BELO NETO

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

INTRODUÇÃO

Larvoterapia é uma técnica milenar que consiste na utilização de larvas aplicadas em feridas para sua limpeza, nos dias de outrora essa técnica era empregada baseada principalmente no senso comum, ocasionando complicações diversas, nos dias hodiernos essa terapia voltou a ser utilizada, dessa vez obtendo maior êxito e mediada por conhecimento científico e tecnológico (Hanzel et al, 2021; Ferreira et al, 2022).

Figura 1: Larva de *Lucilia Sericata* visualizada por microscopia eletrônica de varredura

Fonte: The Korean Journal of Parasitology 2013

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

OBJETIVO

Descrever o processo e os avanços da larvoterapia utilizada em feridas complexas na prática clínica atual.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

MÉTODOS

ANÁLISE DE CONTEÚDO

REVISÃO INTEGRATIVA

Laurence Bardin

Periódicos

13 Artigos

Sites

Fonte: Google Imagens

Fonte: Google Imagens

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

RESULTADOS/DISCUSSÃO

CATEGORIA 1: LARVOTERAPIA NO BRASIL

1. *Chrysomya Megacephala* e *Cochliomyia Macellaria*.
2. Necrófagas.
3. Ciclo de vida bem estabelecido.
4. "Micro cirurgiãs" (Masiero et al, 2017; Bazalinski et al, 2023).

Figura 2: Visão lateral da mosca *Chrysomya Megacephala* e de sua larva em dois ângulos
Fonte: Open Access Research Journal of Life Sciences 2021

Figura 3: Ciclo de vida da mosca *Chrysomya Megacephala*

Fonte: Open Access Research Journal of Life Sciences 2021

RESULTADOS/DISCUSSÃO

CATEGORIA II: PROPRIEDADES DE INTERESSE

1. Bactericida/Bacteriostática e Cicatrizante.
2. Peptídeos Antimicrobianos e Proteases.

CATEGORIA III: MODO DE PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO

1. São utilizadas larvas estéreis, produzidas em laboratório.
2. Usa-se cerca de 5 a 10 larvas por cm² de lesão.
3. Elas possuem cerca de 3mm de comprimento, podendo variar um pouco de tamanho.
4. Cada aplicação dura cerca de 48 a 72 horas dependendo do aspecto da ferida.

CATEGORIA IV: DESAFIOS DA TERAPIA

1. Aceitação da população e profissionais de saúde.
2. Capacidade laboratorial para melhorar a produção.
3. Viabilização da terapia através de respaldo de órgãos responsáveis (Pinheiro et al, 2024; Viana et al, 2020).

Figura 4: Paciente S.D.S do Hospital Universitário Onofre Lopes (RN), antes de iniciar a terapia larval

Fonte: Repositório Institucional UFRN 2014

Figura 5: Paciente S.D.S do Hospital Universitário Onofre Lopes (RN), após sete sessões de terapia larval

Fonte: Repositório Institucional UFRN 2014

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as evidências da presente revisão apontam como favorável essa modalidade de tratamento, mas advertem para o controle sistemático dos riscos e desvantagens, assim como também sugere que mais estudos, principalmente de dados primários sejam implementados no âmbito universitário.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

REFERÊNCIAS

1. **A técnica “primitiva” de curar feridas com larvas que virou arma contra esgotamento de antibióticos.** Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmjvv0117ppo>>. Acesso em: 22 jun. 2024.
2. BAZALIŃSKI, D. et al. Larval wound therapy: Possibilities and potential limitations—A literature review. **Journal of clinical medicine**, v. 12, n. 21, p. 6862, 2023.
3. **Brasil bate recorde de amputações de pés e pernas em decorrência do diabetes – SBACV.** Disponível em: <<https://sbacv.org.br/brasil-bate-recorde-de-amputacoes-de-pes-e-pernas-em-decorrencia-do-diabetes/>>. Acesso em: 22 jun. 2024.
4. FERREIRA, L. DE F. S. L. et al. Larvoterapia no Tratamento de Lesões de Difícil Cicatrização: Revisão Integrativa. *Estima (Online)*, p. e2622–e2622, 2022.
5. FONSECA-MUÑOZ, A. et al. Clinical study of Maggot therapy for Fournier’s gangrene. **International wound journal**, v. 17, n. 6, p. 1642–1649, 2020.
6. HANZEL, B. E.; SPEROTTO, R. L. Terapia larval, uma revisão bibliográfica / Larval therapy, a literature review. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 7, p. 69039–69044, 2021.
7. MASIERO, F. S. et al. First Record of Larval Secretions of *Cochliomyia macellaria* (Fabricius, 1775) (Diptera: Calliphoridae) Inhibiting the Growth of *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa*. **Neotropical entomology**, v. 46, n. 1, p. 125–129, 2017.
8. MASIERO, F. S. et al. First report on the use of larvae of *Cochliomyia macellaria* (Diptera: Calliphoridae) for wound treatment in veterinary practice. **Journal of medical entomology**, v. 57, n. 3, p. 965–968, 2020.
9. MASIERO, F. S. et al. Histological patterns in healing chronic wounds using *Cochliomyia macellaria* (Diptera: Calliphoridae) larvae and other therapeutic measures. **Parasitology research**, v. 114, n. 8, p. 2865–2872, 2015.
10. MASIERO, F. S. et al. In vitro evaluation of the association of medicinal larvae (Insecta, Diptera, Calliphoridae) and topical agents conventionally used for the treatment of wounds. **Acta tropica**, v. 190, p. 68–72, 2019.
11. PINHEIRO, M. A. R. DE Q. **Uso da terapia larval no tratamento de úlceras crônicas em pacientes diabéticos no Hospital Universitário Onofre Lopes – Natal, RN.** Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/23572>>; Acesso em: 22 jun. 2024.
12. **Sterilization of immature blowflies (Calliphoridae) for use | 17894.** Disponível em: <<https://www.interesjournals.org/abstract/sterilization-of-immature-blowflies-calliphoridae-for-use-in-larval-therapy-17894.html>>. Acesso em: 22 jun. 2024.
13. VIANA, L. DE P. et al. A atuação do Enfermeiro na aplicação de Terapia Larval para lesões de difícil cicatrização / The Nurse’s performance in the application of Larval Therapy for lesions of difficult healing. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 6, p. 16945–16958, 2020.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

DESCRITORES

Descritores (DeCS): Terapia de Desbridamento Larval; Assistência de Enfermagem;
Ferimentos e Lesões.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

CREDENCIAIS DOS AUTORES

- LEANDRO MAIA LEÃO – Graduando em enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC; E-mail: leandro-maia-@hotmail.com; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4285524447816279>
- UIRASSÚ TUPINAMBÁ SILVA DE LIMA – Enfermeiro, doutorando e docente do Centro Universitário CESMAC
- ELIZABETH DE OLIVEIRA BELO – Graduanda em enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC
- JOSÉ JOAQUIM GRACILIANO – Graduando em enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC
- LAVÍNIA DE LIMA ATAÍDE – Graduanda em enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC
- ROBERTO LIRA BELO NETO – Graduanda em enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC